

GAZETA VA JURNALLARDA SHEVAGA XOS SO‘ZLARNING ISHLATILISHI

Usmonova Sevara Sulstonovna

Farg‘ona davlat universiteti amaliy ingliz tili kafedrasini mudiri

Abdurahimzoda Shahodat Vohidjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti

Lingvistika:ingliz tili mutaxassisligi magistranti

Umarova Sohiba Mirzamahmudovna

Buvayda tumani 9-umumta’lim maktabi ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada nutq uslublari, shu jumladan publitsistik uslub haqida umumiy ma’lumotlar berilib, bu uslubning boshqa nutq uslublaridan farqlab turuvchi lingvistik xususiyatlari tahlil qilingan. Gazeta va jurnallarda til birliklarining o‘ziga xos xususiyatlari hamda shevaga xos so‘zlarning publitsistik uslubda qo‘llanilishining stilistik ahamiyati yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: nutq uslublari, publitsistik uslub, shevaga xos so‘zlar, til birliklari, stilistik xususiyatlar.

Publitsistik uslub boshqa nutq uslublaridan bir qator lingvistik xususiyatlariga ko‘ra ajralib turadi. Jurnalistikaga oid matnlar siyosiy lug‘at, frazeologik birliklar, qisqartmalar, voqeliklar, gazeta bosmalari, iboralar va turli mavzular qamrab olganligi bilan ajralib turadi. Gazeta va jurnal nashrlari turli xil, jumladan, reklama va hissiy jihatdan jozibali sarlavhalarga ega. Ommabop uslubning ikki turi og‘zaki nutqda: notiqlik uslubi, radio va televidenie dasturlarining matni, shuningdek, gazeta uslubi yozma nutqda namoyon bo‘ladi. Ommabop uslubning yozma shakllari — bu insholar (falsafiy, adabiy, axloqiy) va jurnalistik maqolalar (siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va boshqalar) dan iboratdir. Publitsistik uslubning umumiy maqsadi — jamoatchilik fikriga ta’sir qilish, o‘quvchi yoki tinglovchilarni muallif tomonidan berilgan sharhning yagona haqiqiy ekanligiga ishonitirish va uni bayon qilingan fikrni qabul qilishga undashdir. Ommabop uslub aniq va mantiqiy sintaktik tuzilishi bilan biriktiruvchi so‘zlardan keng foydalanish va matnni qismlarga ajratilishi bilan tasniflanadi. Notiqlik uslubi — bu publitsistik uslubning og‘zaki shakli hisoblanadi. Tinglovchilar bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa yozma va og‘zaki nutqning sintaktik,

leksik va fonetik xususiyatlaridan foydalanishga imkon beradi. Ushbu uslubning o'ziga xos xususiyatlari — bu xalqqa to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish; ba'zida — so'zlashuv uslubiga oid so'zlardan foydalanishi bilan xarakterlanadi. Notiqlik uslubiga jalb qilingan stilistik vositalar kommunikativ vaziyat bilan belgilanadi. Notiq tez-tez analogiya va metaforalarni ishlatadi, lekin odatda an'anaviy usullarni qo'llaydi, chunki individual stilistik qurilmalarni idrok qilish qiyin bo'lishi mumkin.

Ommaviy axborot vositalarining doimiy rivojlanishi tufayli yozma va og'zaki nutq chegaralarining asta-sekin uzoqlashishi kuzatilmoqda. Ilgari faqat spontan nutq imtiyozi deb hisoblangan narsa endi lug'atlarda qayd etilgan va asta-sekin yozma nutqning bir qismiga aylanib bormoqda . Bosma ommaviy axborot vositalari janrlarida diskursiv faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari bor. Bu haqda gapirganda shuni ta'kidlash kerakki, yozma muloqotda tomonlar to'g'ridan-to'g'ri aloqaga kirishmaydi. Jurnalistning kommunikativ harakatining natijasi yozma nutq - maqola matnidir. Aksariyat hollarda kitobxondan to'g'ridan-to'g'ri munosabat umuman kutilmaydi, bu har doim jonli og'zaki muloqot jarayonida sodir bo'ladi. Adresat jurnalistning kommunikativ harakatiga munosabat bildirgan taqdirda ham, majburiy vaqt oralig'i tufayli dastlabki kommunikativ vaziyat o'zgarishi shubhasiz. Bosma ommaviy axborot vositalarining diskursiv faoliyatining navbatdagi xususiyati kommunikantlarning o'ziga xosligidir. Gazetaning yozma nutqida oluvchining o'rni katta auditoriya va turli yoshdagi, milliy, konfessional, siyosiy va boshqa ko'plab xususiyatlar egallaydi. Axborot jo'natuvchisi ham har doim ham bir shaxs tomonidan belgilanmaydi: u materialning buyurtmachisi, boshqacha aytganda, matnning tashabbuskori, mualliflar guruhi va hatto butun tahririyat bo'lishi mumkin. Gazeta materialining muallifi o'zining odatiy manzilini modellashtirishga majbur bo'ladi . Jurnalist maqola matnini tayyorlashda qabul qiluvchining barcha nutqiy xatti-harakatlarga xos bo'lgan ko'plab xususiyatlarini, shuningdek, o'ziga xos, masalan, qadriyatlar, tamoyillar va ideallar tizimini, adresatning murojaat qilish qobiliyatini hisobga olishi kerak. Yozma nutqni yaratishda muallif nafaqat qabul

qiluvchi uchun mo'ljallangan effektga erishishga, balki ijtimoiy buyurtmani bajarishga harakat qilib, maxsus nutq so'zlaridan foydalanadi. Jurnalist dastlab ma'lum niyatlarga ega bo'lganligi sababli, u aniq lingvistik vositalar foydasiga ongli ravishda tanlov qiladi, bu esa maqolada Ommaviy Axborot Vosita tiliga xos bo'lgan ta'sir etuvchi funksiyani bajarish uchun zarurdir. Gazetalarning global matnida matnlar ustunlik qiladi, ularning asosiy maqsadi yangi ma'lumotlarni yetkazishdir. Matnlarning ko'p turlari mavjud: qisqacha ma'lumotli xabarlar (eslatmalar), badiiy maqolalar, e'lonlar, intervyular.

Shevaga oid birliklar adabiy til me'yorlaridan tashqarida, ular milliy til unsurlari sanaladi. Ular asosan oddiy (adabiy emas) so'zlashuv va badiiy uslubda muayyan bir me'yorda ishlatiladi. Badiiy uslubda qo'llangan shevaga oid unsurlar yozuvchining uslubiy-estetik maqsadiga xizmat qiladi. Xususan, badiiy asarda qahramonning muayyan hududga mansubligini ta'kidlash, mahalliy koloritni yaratish, hayotning realistik tasvirini chizishga yordam beradi. Shuningdek, shevadagi so'z va adabiy tildagi so'z ifodalagan tushun chalarda ayrim nozik farqlar mavjud bo'lganda ham yozuvchi shevadagi so'zni afzal ko'rishi mumkin. Shevaga xos so'zlar publitsistik uslublarda juda katta uslubiy qimmatga ega.

Ommabop uslubda maxsus atamalar kam ishlatiladi (ishlatilganda esa izohi beriladi), fikrlar qiziqarli tilda tushuntiriladi, bayonda obrazlilikni ta'minlovchi badiiy tasvir usullaridan foydalaniladi. Shevaga xos so'zlar gazeta va jurnallarda yoritilayotgan matni jonli va real tasvirlash maqsadi bilan qo'llanadi. Shevaga xos so'zlar matnga stilistik kolorit berish bilan birga, lokallikni ham ifodalashi mumkin. Qolaversa, matnning xalqchil va tushunarlilik ifodasiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Азимова, Сайёра Хусанбоевна. "НУТҚ АКТЛАРИ ВА КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯ: "РАД ЖАВОБИНИ БИЛДИРУВЧИ" ИЛЛОКАТЦИОН ҲАРАКАТНИ ПРАГМАТИК ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ." *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.5 (2020).

2. qizi Turaboyeva, S. Z., & Utambetova, A. K. (2022, May). LINGUOCULTURAL PROBLEMS IN THE UZBEK LANGUAGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 7, pp. 233-235).
3. Turaboyeva, S. Z. (2022). O ‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA” DO ‘ST” KONSEPTINING SOTSIAL O ‘ZIGA XOSLIGI.
4. Turaboyeva, S. (2022). LINGUOCULTURAL PROBLEMS IN THE UZBEK LANGUAGE. *COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS*, 1(1).
5. Mамуркхановна, D. B. (2022). THE CONCEPT OF “LOVE” AS AN IMPORTANT ELEMENT OF THE EMOTIONAL WORLD LANDSCAPE. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(5), 95-98.
6. Yuldasheva, D. K. (2019). COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE. *Theoretical & Applied Science*, (11), 50-52.
7. Akborvna, B. B., & Mo’yudinjanovna, Y. D. (2021). Comparative Analysis of Uzbek, English and Russian Folk Fairy Tales. *БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ*, 1(5), 388-392.
8. Ахмедова, Н., & Собирова, Б. (2021). КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ У ДЕТЕЙ. *InterConf*.
9. Жамолов, А. Ш., & Ахмедова, Н. А. (2022). *Psychological aspects of commitment treatment Of patients with rheumatoid arthritis* (Doctoral dissertation, Ташкент).
10. Исмаилова, Ф. Р., & Ахмедова, Н. А. (2022). *Оптимизация пути профилактики язвенной болезни желудка в период пандемии COVID–2019* (Doctoral dissertation, Ташкент).

11. Абдураззакова, Д. С., Матчанов, С. Х., Ахмедова, Н. А., & Алиева, К. К. (2022). *Качество жизни пациентов с диагностированным ревматоидным артритом* (Doctoral dissertation, Ташкент).
12. Kurbanova, M., Nuriddinova, S., & Abdulhaeva, F. (2022). Characteristics Of Neologisms Created in The Epics of Independence. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 3, 89-92.
13. Abdulhayeva, F. (2022). TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O'RNi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5-2), 905-908.
14. Салаева, М. (2009). Периодизация истории узбекской педагогики как педагогическая исследовательская задача. *Современные гуманитарные исследования*, (6), 164-165.
15. Salaev, M. S., & Khaydarov, M. E. (2020). Improvement of theoretical and methodological bases of periodization of the history of uzbek pedagogy. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(9), 479-488.